

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

РОЗИБАЕВА ЗУХРА ОЙБЕКОВНА

Нукусский государственный педагогический институт, факультет
физической культуры, студентка 4 курса женского спорта

Аннотация: Теория и методика физического воспитания базируется на достижениях социальных, естественных и педагогических наук. Теория и методика физического воспитания в любом случае использует самые общие законы, принципы и методы, составляющие основу научной педагогики, в том числе и для всех спортивных дисциплин, эти законы и правила подходят и имеют свое значение.

Ключевые слова: физическое воспитание, педагогическая технология, учитель, школа, метод.

В образовательном процессе на основе педагогической технологии четко определена сфера деятельности учителя и деятельности учащегося, показана конкретная технология организации обучения. В этом смысле важно и практическое внедрение передовых педагогических технологий. Технологический подход к образованию является одним из факторов, активно влияющих на педагогический процесс и определяющих его эффективность, целостность и успешность.

Доводим до Вашего сведения, что содержание предмета теории и методики физического воспитания сегодня составляют относительно самостоятельные, но взаимосвязанные проблемные циклы, и специальные профессии в области

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

физического воспитания специалистов высшего учебного заведения. означает воспитание педагога, овладевшего специальностью ремесла.

Учебник, предназначенный для студентов, магистров и студентов средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по физической культуре и спорту, написан на основе учебной программы бакалавра физической культуры и физической культуры и включает в себя научные, теоретические и практические материалы. профессиональной подготовки и помогает специалисту в организации процесса физического воспитания.

Недостатки и проблемы, указанные в «Государственной программе подготовки кадров», касаются и учебных предметов «Физическая подготовка», «Военная подготовка и физическая подготовка до призыва». Существует большая потребность в специальной литературе, основанной на требованиях национальной модели подготовки кадров, написанной на основе международного опыта, отвечающей международным стандартам, особенно учебных материалов, написанных на национальном языке.

Исходя из сложившейся ситуации, мы далеко не в состоянии охватить весь теоретический и практический материал широкомасштабного научного исследования в данной области, опираясь на учебники, мы стремились описать только общие основы теории и методики физического воспитания. , учит общим законам. Теория физического воспитания объясняет и обобщает существующие факты, относящиеся к физическому воспитанию, как научная наука.

Как практическая наука она дает практические и теоретические знания о

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

средствах физического развития человека, формах физического воспитания и его методах, обогащает запас жизненно важных умений и навыков.

Теория физического воспитания и его практика постоянно развиваются и совершенствуются. Результаты практики, данные научных исследований обогащают теорию и методику физического воспитания новыми принципами и законами. Поэтому предмет теории и методики физического воспитания не может состоять из фиксированной, неизменной информации. Теория и методика физического воспитания базируется на достижениях социальных, естественных и педагогических наук. Теория и методика физического воспитания в любом случае использует самые общие законы, принципы и методы, составляющие основу научной педагогики, в том числе и для всех спортивных дисциплин, эти законы и правила подходят и имеют свое значение. Его становление и развитие как учебного предмета было вызвано появлением теоретического представления о возможности повышения физической подготовленности членов общества и стремлении к этому.

Это доказывает высокую эффективность правил и законов о возможности управления физическим развитием человека в социальной работе и военной практике.

Теория и методика физического воспитания тесно связана с рядом научных дисциплин. Любая наука не может дать полных результатов, если она ограничивается только своими научными исследованиями. Теория и методика физического воспитания стала предметом, решающим специальные педагогические задачи путем объединения нескольких дисциплин. Теория и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

методика физического воспитания использует результаты научных исследований общей педагогики, психологии, физиологии возрастных периодов жизни человека и психологии физического воспитания. Особенно спортивная педагогика интегрирована со всеми предметами. Из прежней единой, неразделенной теории и методики физического воспитания выделились отдельные педагогические науки, в том числе и спортивная педагогика, но в новейшем их развитии, показала их взаимообусловленность, теория физического воспитания и должна была опираться на общие правила, разработанные методология.

Полученные данные служат конкретным материалом для новых обобщений. Это тот факт, что специальные спортивные дисциплины постепенно стали отделяться от предмета широкого научного исследования и преподавания, включающего в себя целую педагогическую среду, такую как физкультурный процесс: гимнастика, легкая атлетика, спортивные науки и др. Но относительно общие законы, необходимые для определенных видов физических упражнений, которые могут оказывать влияние на все виды, не могли и не могли быть выделены в отдельную науку. Вот почему разработка общих и частных закономерностей для всех видов спорта составляет сегодня основное содержание теории и методики физического воспитания.

Компетентность с наукой биологией - изучением реакции средств физической культуры на организм занимающихся, и эффективное управление процессом физической подготовки может осуществляться только с учетом законов анатомии, физиологии, биохимии и спортивная медицина.

Следует помнить, что сходство теории и методики физического воспитания с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

другими дисциплинами не одностороннее, а двустороннее. Развитие науки о физическом воспитании не может не сказаться на смешанных науках. Например, теория и практика спорта побудили психологов и физиологов внести существенные коррективы в представления о потенциальных возможностях организма детей и взрослых.

Использованная литература:

1. Абдумаликов Р. Эшназаров Дж. История физической культуры и спорта. Учебное пособие Ташкент 1993.
2. Ярашев К.Д. Управление физической культурой и спортом. Учебное пособие, Ташкентское медицинское издательство имени Абу Али Ибн Сины, 2002 г.

